

Rally Femenino en Tecnologías

Laboratorio de Fabricación Digital/ Innovación Comunitaria, FabLab/LINC

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA

Introducción y Antecedentes

Históricamente, en el mundo de la tecnología ha persistido la disparidad de género. A pesar de los avances en la inclusión de las mujeres en diversos ámbitos, las mujeres y en particular las que residen en zonas rurales, continúan situándose en una posición limitada en cuanto al acceso y el aprendizaje de tecnologías. Además, la falta de infraestructura, los recursos limitados y los estereotipos de género arraigados en las comunidades rurales genera que el acceso a estas oportunidades sea aún más difícil y limitan las aspiraciones de las mujeres en el campo de la tecnología.

El proyecto “Rally Femenino en Tecnologías” surge del interés de abrir las puertas a mujeres de zonas rurales en el uso de la tecnología. En líneas generales, esta metodología de aprendizaje abarca varios días durante los cuales las participantes adquieren conocimientos sobre diversas tecnologías innovadoras, incluyendo impresión 3D, prototipado electrónico, vuelo de drones y tecnologías geoespaciales. En el último día de la capacitación, se abre un espacio para que las participantes se agrupen y desarrollen proyectos que utilicen estas tecnologías, con el propósito de abordar problemáticas o desafíos en sus respectivas comunidades. Bajo esta metodología se busca promover nuevos liderazgos femeninos y el conocimiento necesario para abordar problemáticas y solucionar desafíos locales.

Estadísticas

El proyecto “Rally Femenino en Tecnologías” se aplicó por primera vez en el 2019 a mujeres vinculadas a ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunes) de la región Chorotega y de la región Norte-Norte de Costa Rica. A raíz del éxito y gran recibimiento de la metodología, se extendió su implementación con un aumento constante en la cantidad de eventos anuales.

A la fecha se han llevado a cabo en total dieciséis capacitaciones, con un total de quince organizaciones aliadas al proceso, incluyendo la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y la iniciativa conjunta de desarrollo entre la NASA y la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), NASA SERVIR.

A estas capacitaciones han asistido un total de 470 mujeres jóvenes provenientes de zonas rurales de Costa Rica y otros países de Centroamérica. En específico, se ha alcanzado capacitar mujeres provenientes de seis provincias diferentes de Costa Rica, incluyendo distritos como Guácimo, Liberia, Santa Cruz, San Rafael, Pérez Zeledón; en el caso de Centroamérica se han capacitado mujeres de Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Para el año 2024 el equipo de capacitación y coordinación seguirá comprometido en ampliar su labor, fortaleciendo el papel de la mujer en la tecnología y promoviendo una sociedad más justa e inclusiva.

Propuesta de evento

Ante la creciente necesidad de mentoría y apoyo a los proyectos propuestos durante las capacitaciones del Rally Femenino en Tecnologías, se ha decidido implementar una sesión de seguimiento el lunes 6 de noviembre del 2023. En esta ocasión, se abrirán las puertas del FabLab del IICA a las participantes de eventos anteriores para que reciban asesoramiento y apoyo práctico en el desarrollo de sus proyectos.

Este asesoramiento permite evaluar el progreso, identificar obstáculos, y realizar los ajustes necesarios para garantizar que los proyectos se conviertan en acciones concretas que puedan solucionar problemáticas o desafíos en las comunidades rurales del país.

